

Orbán Viktor 2019. júliusi, tusnádfürdői beszédéhez

Kategória: [2019. szeptember](#)

Írta: Szende György

Kérdések, problémák

Orbán Viktor idei (2019) tusnádfürdői beszédét (<https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/beszedekek-publikaciok-interjuk/orban-viktor-beszede-a-xxx-balvanyosi-nyari-szabadegyetem-es-diaktaborban>) olvasni élmény, de számomra korántsem örömteli.

Közelebb vagyok a kilencvenedik évhez, mint a nyolcvanadikhoz, ezért félve figyelem az értelmi képességeim korommal járó hanyatlását. Valamelyest megnyugtat, hogy a magyar anyanyelvem mellett két idegen nyelven is rendszeresen olvasok sajtót, szak- és szépirodalmat, és amit olvasok, értem is. Sajnos,

a tusnádfürdői beszéd esetén ez nem egészen így van, lépten-nyomon megértési nehézségekbe ütközöm. Például:

- Orbán Viktor köszöni Tókécs Lászlónak, hogy „*a Fidesz színeiben is képviselte az egyetemes magyarságot*”. Nem világos az „is” jelentése, de az sem, hogy mi is az „egyetemes magyarság”.
- „*Zsolt azt az utasításszerű kérdést és kérést intézte hozzám, hogy 20 percen, na jó, ha nagyon muszáj, 30 percen összegezzem a mögöttünk hagyott harminc évet*”. Nincs itt semmilyen kérdés, és el sem tudom képzelni, milyen az az „utasításszerű kérés”.
- „*Harminc éven keresztül boldog fiatal éveket*” éltünk, de „*az a jó, hogy ez a harminc év mögöttünk van, és nem előttünk*”. A boldogságon jobb túl lenni, mint előtte?! És lehet valakinek 30 évnyi felnőtt boldog fiatalága?!
- Orbán Viktor szerint a magyar nemzet „*egy ezeréves közösség*”. A mai értelmű nemzet közel sem lehet ezeréves, de nem modern nemzetként miért lenne éppen ezeréves? A honfoglalás előtt nem volt ilyen magyar nemzet? Akkor kik honfoglaltak?
- A „szocialista utódcsoportok” legyőzésére „*ment rá az életünk 1994 és 2010 között. Ez volt a nemzedéki feladatunk*”. Az előttünk álló 15 évet „*azzal fogjuk eltölteni, az lesz a nemzedéki küldetésünk, hogy szembe forduljunk a liberális korszellemmel és a liberális internacionalizmussal*”. 1994-től 2010-ig 16 év telt el. Így hát a következő 15 évvel együtt 31 évig tart a nemzedéki küldetés (feladat). Hány év hát egy nemzedék, és mitől „nemzedéki” egy feladat?
- „*Nos, hát ez volt a harminc évünk, Zsolt...képesek lennénk-e erre még egyszer?... a harmincéves házassági évfordulónkon megkérdeztem a feleségemet, hogy ilyenkor az a szokás, hogy újra megkérjem a kezét, mit szól hozzá? Romantikus pillanat, és azt válaszolta, hogy ne kockáztass*”...Mi értelme van a kérdésnek, hogy valaki képes lenne-e megismételni az élete eltelt 30 évét? Milyen kockázattól óvta Orbán Viktort a felesége? El lehet-e képzelni, hogy ezt az intim tanácsot egy egész nagygyűléssel akarta megosztani?
- „*Ők*” (kommunisták, liberálisok) „*azt állítják, hogy mi, nemzeti érzelműek gyűlöljük őket, de az igazság pont fordítva van. Mert mi különbséget tudunk tenni – keresztény megközelítésből fakadóan – az ember meg a cselekedete között. Tudjuk nem szeretni, sőt utálni a cselekedeteit, de az embert nem utáljuk, és nem gyűlöljük. Ezzel szemben ők nemcsak azt nem támogatják, amit teszünk, hanem személyesen is gyűlölnek bennünket*”. Valóban ezt állítják? Ki, hol, mikor? Bizonyítja valami, hogy két szembenálló sokaság közül az egyik gyűlöli a másikat, de a másik nem?

A példák sorolását még sokáig lehetne folytatni. A gondjaimat súlyosbítja, hogy a beszéd nagy tömeg előtt hangzott el, és lelkes fogadtatásra talált. A hallgatóság tehát nyilván jól értette a szónokot. A

félelmemet némileg enyhíti a szónok egyik megjegyzése: *„Már csak egyetlen kérdés maradt, hogy álmodunk, vagy ébren vagyunk?”* A szónok másutt idéz egy mondatot Nagy Lászlótól (lásd később) és azt mondja róla: *„Rejtélyes mondat ez, nem tudjuk pontosan, mit jelent, de mindannyian érezzük, hogy igaz.”* Lehet, hogy Orbán Viktor mondatait így kell olvasni, nem törekedve a megértésükre?

A tusnádfürdői beszéd jellege

Fricz Tamás politológus Orbán Viktor „erősen filozofikus tusnádfürdői beszédéről” ír a Magyar Nemzet 2019. július 30.-i számában. Maga Orbán Viktor a beszédében az egyik fő kérdésként arról elmélkedik, hogy az USA-hoz és az EU-hoz képest Magyarország *„valami mást csinál, mást hoz létre. Igen, de mit? Erre a kérdésre adandó választ meg lehet közelíteni a filozófia irányából – erre majd még tehetünk kísérletet –, de a gyakorlati politika felől is. Én az utóbbit választom most.”* Orbán Viktor tehát úgy véli, hogy a megközelítése nem „erősen filozofikus”? Nem egyértelmű.

Azt is mondja, hogy *„a magyar problémáknak a megoldása elképzelhető-e a liberális demokrácia keretein belül. És erre mi azt a határozott választ adtuk, hogy nem, nem képzelhető el, ezeken a kereteken belül ezekre a kérdésekre nincsen jó válasz, tehát valami mást kell létrehozni. Azt mondtuk, hogy fönnt kell tartani a liberális rendszerváltásból itt maradt tőkés piacgazdaság kereteit, fönnt kell tartani a demokratikus jogi és politikai intézményeket, de a társadalom, a közösség szerveződési módját radikálisan meg kell változtatni. Úgy fogalmazzuk meg, hogy demokrácia igen, liberalizmus nem. S akkor itt jött a vita, hogy mi is az a valami, illiberális demokrácia, régi vágású kereszténydemokrácia vagy nemzeti rendszer.”* Ez mintha mégsem a „gyakorlati politika felőli” lenne.

Egy másik részlet e kételyt csak erősíti: *„Mindenesetre összegzőképpen arról, annak az értelmezéséről, hogy mi történik ma Magyarországon, azt megkockáztathatjuk, kellő szerénységgel, hogy létrejött egy illiberális állam és egy valódi államelméleti, politikaelméleti modell, egy sajátos, kereszténydemokrata állam.”* A „kellő szerénységet” a beszéd egyik (ritka) tömör, világos mondata is érzékelteti: *„Nem bontom ki az igazság minden részletét”.*

Egy harmadik részlet: *„az illiberális politikának az értelme, az nem más, mint a keresztény szabadság, Christian liberty. A keresztény szabadság és a keresztény szabadság megvédése.”* (A szónok is úgy érzi, hogy a hallgatóságnak nehézségei lehetnek az elvont, nehéz szöveg megértésében, ezért segítségére siet: angolul is közli, hogy Christian liberty!)

Végül: *“Ha filozófiailag közelítünk ehhez a kérdéshez, akkor, mármint a politika filozófiájának nézőpontjából, akkor ismerjük azt a gondolkodásmódot, amelyik azt állítja, hogy a történelemnek van célja. S az embernek az a feladata, hogy ezt fölismerje, és a történelmet ehhez az elrendelt célhoz elsegítse. A kommunista logika nagyjából ilyen volt, és manapság pedig a progresszív liberálisok mondanak hasonlókat. Mi azonban az elmúlt harminc évben rájöttünk arra, hogy nem az időnek kell célt tulajdonítani, hanem az időben benne a saját életünknek kell értelmet adni. S ez nemcsak egyen-egyenként, hanem nemzedékként is igaz. A nemzedékünk életének kell értelmet adni, illetve meg kell értenünk azt az értelmet, ami nekünk rendeltetett.”* (Az “egyen-egyenként” kifejezés a beszédben többször is visszatér – például: *“A magyar állampolgároknak egyen-egyenként, a magyar vállalkozásoknak és a magyar kormányoknak is lehet és kell is jobban végezni a munkáját”*...– és azt mutatja, sok más furcsasággal együtt, hogy Orbán Viktor nemcsak filozófiát, hanem új magyar nyelvet is alkot, hiszen a régiben ennek nincs semmi értelme. Egy régebbi forrásból: *„Kiszera méra bávata...”*)

Keresztény altalaj

„Sohasem jöhetett volna liberális demokrácia, ha nincs neki kulturális keresztény alapja. Hiszen az a képtelen helyzet, vagy első látásra képtelennek tűnő helyzet, hogy két ember szavazata az ország legfontosabb döntésében, amikor kijelöljük, hogy merre haladunk, és kikre bízunk annak az irányynak a megvalósítását, két embernek a szavazata, akik közül az egyik mondjuk nyolc általánost sem végzett, a másik meg az akadémia elnöke, ugyanannyit ér. Az egyik inkább segélyre szorul, a másik hatalmas adókat fizet, mégis mind a kettőnek egyet-egyet ért a szavazata. Az egyik érti a világot, a másikat nem is érdekli a világ, mégis mind a kettőnek ugyanannyit ér a szavazata. Hogy egy ilyen politikai konstrukciót, amit a demokrácia, különösképpen a liberális demokrácia alapja, csak akkor lehet létrehozni, ha találunk egy sajátos nézőpontot, ahonnan nézve ezek a nyilvánvalóan teljesen különböző emberek mégiscsak egyenlők, s ezért egyenlő súllyal lehet számításba venni a véleményüket. S ez nem lehet más, mint az a keresztény tétel, hogy mindannyiunkat a saját képmására teremtett a Jóisten. Tehát a liberális demokrácia csak ott létezhet a világon, ahol egyébként előzőleg keresztény kultúra is létezett. Ez földrajzilag és történetileg is kimutatható.“ Orbán Viktor szerint tehát a demokrácia alapja bizonyos egyenlőség, amit ő abban a keresztény tételben talál meg, hogy „mindannyiunkat a saját képmására teremtett a Jóisten”. „Nem lehet más” – mondja, de ezt az állítást alátámasztani, bizonyítani nem is próbálja, csak kijelenti. A hivatkozott tétel egyébként Mózes első könyvében található, az 1. fejezet 27. mondata: (Károli Biblia) „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette”. Ez a tétel azonban ótestamentumi, tehát nem keresztény. Mózes sem volt keresztény. A dolog tehát „földrajzilag és történetileg” nem „mutatható ki”. Ez az egyenlőség nem is vezetett valamiféle társadalmi, politikai egyenlőségre, demokráciára. A kereszténység a Krisztus utáni 4. században államilag elismert vallása lett a Római Birodalomnak, ami a rabszolgaságot nem zavarta. (Az Isten teremtményeinek rabszolgatartó „keresztény” egyenlősége még a 19. századi amerikai Délen is létezett, véres polgárháború számolta fel.)

„Liberté, égalité, fraternité” azaz „szabadság, egyenlőség, testvériség”- a [Francia Köztársaság alkotmány](#)ának 2. pontjába foglalt [nemzeti mottó](#). Második eleme, az égalité (egyenlőség) szó arra utal, hogy a [törvény](#) előtt [mindenki egyenlő](#), a származás és a társadalmi helyzet szerinti megkülönböztetést eltörölték. Ez pár ezer évvel későbbi, mint a mózesi „keresztény” egyenlőség. Az uralkodó szélső jobboldal viszonyát a felvilágosodáshoz és a francia forradalomhoz az ellenszenv, sőt gyűlölet jellemzi.

Az első, polgári értelemben modernnek tekinthető magyar választójogi törvényt az 1848-as parlament alkotta meg (1848. évi V. törvénycikk), amely az összlakosság 7,2%-ának adott választójogot. 1939-ben a lakosság 29%-ának volt valamilyen választójoga.

A termelőeszközök magántulajdonán alapuló, kizsákmányoló tőkés rendszer döntő területen, a gazdaságban eleve kizár minden egyenlőséget, tehát demokráciát, és alapjában meghatározza az osztályok és a pártok közötti politikai erőviszonyokat is.

Ennyit a keresztény egyenlőség és a demokrácia közötti összefüggésről, nem-orbáni megközelítéssel.

Nagy László mondata

Szóljon ismét Orbán Viktor: „Ideidézem Nagy Lászlót, illetve az ő egy mondatát, aki azt mondta, hogy 'Magyarország ne legyen a Nyugat feneké, de a Kelet homloka se'.”

Kerestem e szöveg eredetijét az interneten, sikertelenül. Ilyenre Orbán Viktor sem hivatkozik, s nem arról beszél, hogy Nagy László ezt írta volna („azt mondta“). Az idézet egyik fellelhető forrása: Sárközy Tamás cikke (Mozgó Világ 2014/9 <https://epa.oszk.hu/01300/01326/00165/pdf/>). Innen: *Magyarország ne legyen a „Nyugat feneké”, de aligha lehet a „Kelet homloka” – mondotta megalapozottan Nagy László, a halhatatlan költő.* Ez azonban láthatóan nem illeszkedik a miniszterelnöki szónoklat érvrendszerébe. Mi több, ellentmond neki. Sárközy szerint: Nemzeti

államot természetesen lehet az Európai Unión belül is működtetni, az unió központi irányzata sosem tagadta a nemzeti sajátosságokat, a nemzeti tradíciók, a nemzeti kultúra jelentőségét.

Egy másik forrás, Pozsgay Imre szerint: Ilyenkor Nagy László azon szavai jutnak eszembe, amelyeket a szigligeti alkotóházban, közvetlenül a halála előtt mondott: most fog eldőlni, hogy a kelet homloka leszünk, vagy a nyugat hátsó fele. A magam részéről szívesebben vállalnám a kelet homlokának szerepét. <https://www.zaol.hu/lenti/inkabb-legyunk-kelet-homloka-mint-nyugat-hatsoja-1604810/>

Úgy tűnik, hogy Nagy László állítólagos megjegyzését Orbán Viktor főként a tanulság kedvéért idézi: „Rejtélyes mondat ez, nem tudjuk pontosan, mit jelent, de mindannyian érezzük, hogy igaz.“ Ez Orbán Viktor kimondatlan kívánságát tükrözi; a beszédét, a politikáját, nézetrendszerét nem kell megértenünk, de úgy kell éreznünk, hogy igaz. Kérdéses, hogy Orbán Viktornak sikerül-e ilyen meglepően új szellemű fejezetet nyitnia a filozófia történetében. Én azt remélem, hogy a dolgozó magyar tömegek nem fogják sokáig igaznak érezni a NER nem megértett jelszavait.

- [ideológia](#)
- [magyarország](#)